

РЕДЖЕПОВА ЛОЛА НАРКУЛЫЕВНА

*студентка гр. 14-3-МКТ, ф-т управління процесами перевозок, Український державний університет залізничного транспорту.
Научний керівник – Мосьян Е.П., к.ф.н., доц., Український державний університет залізничного транспорту.*

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Культурные традиции каждого народа наиболее наглядно проявляются в образцах прикладного искусства. В Украине в настоящее время самым популярным образцом такого искусства, в котором отражается тяга простых людей к прекрасному, является вышиванка – вышитая народная рубашка, по-українськи *сорочка*.

В прежние времена человек, взглянув на вышиванку, мог сразу сказать, из какого она района. Вышиванки всегда отличались по толщине ниток и их цвету, по количеству цветов, которыми ее вышивали, по технике вышивки, ее количеству и месту расположения.

На Полтавщине, в Полтавской и Харьковской областях чаще всего вышивали белыми нитками по белому полотну, но иногда использовали и серые или красные нитки. В Киевской области вышивали белыми и красными нитками, а потом узоры обшивали черными нитками. В Тернопольской области вышивкой полностью покрывали рукава рубашки. Самые яркие вышиванки рождаются, как многие считают, в Карпатах. На многоцветных карпатских вышиванках можно увидеть геометрические узоры, деревья и цветы, а также животных. Каждый узор на украинской вышитой рубашке что-то обозначает. Узорам на вышиванке традиционно приписывается магическое значение – они должны оберегать хозяина от плохого и привлекать к нему хорошее.

Для туркменского народа наиболее популярным образцом прикладного искусства являются ковры. Они считаются национальным достоянием и символом. О месте ковров в туркменской культуре говорит то, что ковровые узоры расположены на туркменском гербе и на флаге Туркмении. Слева на нашем национальном флаге идет полоса, на которой мы видим пять традиционных ковровых узоров-гёлей. Каждый из этих узоров символизирует один из пяти велятов (провинций) Туркменистана – Марыйский, Лебапский, Дашогузский, Балканский и Ахалский.

Украинская вышиванка имеет свой красный день в календаре – третий четверг мая. В прошлом году в Харькове 21 мая был организован парад вышиванок и народные гуляния.

У туркменских ковров тоже есть свой праздник, который отмечают в том же месяце – в последнее майское воскресенье. День туркменского ковра является национальным праздником. В этот день проводятся международные выставки ковров, экскурсии на ковроткацкие фабрики и другие мероприятия, которые популяризуют туркменские ковры во всем мире и нацелены на сохранение традиций ковроткачества. С 1933 года в столице Туркменистана работает музей туркменского ковра. Здание музея украшено ковровыми узорами. В нем находится самый большой туркменский ковер «Алтын Асыр» (Золотой век), который занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Его площадь составляет 301 квадратный метр. Он был создан в 2001 году к десятой годовщине независимости Туркменистана.

Как и украинские вышиванки, туркменские ковры имеют свои региональные особенности, но основной узор на них – геометрический. Он обычно располагается на темно-красном фоне. Ковры различаются использованными в них цветами, общим колоритом, сочетанием традиционных узоров, количеством полос на кайме и другими элементами. Человек, который видел туркменский ковер, не спутает его с изделиями других народов.

Как и украинские вышиванки, туркменские ковры создаются женскими руками. До трех тысяч узелков может завязать мастерица по коврам за час, все время уплотняя их специальным тяжелым гребнем. Это тяжелая трудоёмкая работа, но благодаря этому туркменские ковры могут жить столетиями. Краски на них не выцветают, и сами ковры не старятся с годами.

НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ НАШОГО ЧАСУ

Стаття присвячена найбільш яскравим символам національних культур України та Туркменістану – українській вишиванці та туркменському килиму. Відзначено їхнє місце в сучасній культурі. Окреслено регіональні відмінності цих витворів національного прикладного мистецтва.

Ключові слова: національний символ, прикладне мистецтво, вишиванка, туркменський килим, узор.

NATIONAL SYMBOLS OF OUR TIME

The article deals with the brightest symbols of Ukraine and Turkmenistan cultures – Ukrainian embroidered shirt “vyshyvanka” and Turkmen carpet. Their place in modern culture is marked. Regional differences of these applied art works are outlined.

Key words: national symbol, applied art, Ukrainian embroidered shirt, Turkmen carpet, pattern.